

СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Голубова Ольга Сергеевна

Белорусский национальный технический университет, к.э.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267159>

Аннотация. Современная строительная отрасль сталкивается с противоречием: при росте требований к качеству, энергоэффективности и комфорту зданий наблюдается снижение рентабельности организаций и рост капиталоемкости проектов. Это обусловило необходимость внедрения новых инструментов управления стоимостью, выходящих за рамки традиционного сметного ценообразования. В мировой практике в качестве такого инструмента развивается стоимостной инжиниринг (Cost Engineering), базирующийся на международных стандартах и объединяющий методы оценки затрат, управления проектами и анализа жизненного цикла.

Ключевые слова: стоимостной инжиниринг, жизненный цикл объекта недвижимости, инвестиционный проект, стоимость строительства, долгосрочная ценность, долгосрочное обременение.

Современное состояние строительного комплекса характеризуется ростом капиталоемкости, сокращением рентабельности и повышением требований к качеству и экономичности зданий, что требует внедрения новых инструментов управления стоимостью. В мировой практике формируется самостоятельное направление — стоимостной инжиниринг в строительстве (Cost Engineering), основанный на международных стандартах ICEC, ICMS, ISO.

В разных странах сложились свои методологические модели:

- RICS (Великобритания) акцентирует внимание на life cycle costing и оценке совокупных затрат с позиции инвестора;
- ICMS (International Construction Measurement Standards) предлагает унификацию структуры затрат и единых правил их классификации;
- ISO (международные стандарты) концентрируются на управлении стоимостью и рисками в проектной деятельности, с акцентом на сопоставимость данных;
- Sustainable Building Technical Manual (США) ориентирован на долгосрочную эксплуатацию и экологичность, но в горизонте около 30 лет;
- НОПРИЗ (Россия) ограничивается расчетами до капитального ремонта, акцент на сметах и договорной базе.

В авторской методологии под стоимостным инжинирингом в строительстве понимается специализированный вид экономической деятельности, связанный с предоставлением инженерно-консультационных услуг по комплексному управлению стоимостью строительства, инвестиционными затратами и затратами жизненного цикла объекта недвижимости, направленный на оптимизацию инвестиционных решений и рациональное использование финансовых, временных и других видов ресурсов.

Общая черта зарубежных подходов — рассмотрение затрат в горизонтах инвестиционного проекта или ограниченного периода эксплуатации. В отличие от

указанных подходов, разработанная автором методология стоимостного инжиниринга в строительстве:

– ставит в центр объект недвижимости, а не проект. Объект рассматривается как фундаментальное благо и одновременно как долгосрочное обременение.

– отделяет инвестиционные затраты от затрат жизненного цикла объекта недвижимости. Учитывая, что жизненный цикл здания значительно превышает жизнь проекта, компании-инвестора и даже физического лица, высоко значение оценки его как общественного блага и общественного обременения;

– учитывает все стадии ЖЦОН (строительство, эксплуатацию, ремонты, ликвидацию) в совокупности;

– выделяет строительную составляющую в структуре ЗЖЦОН и показывает её определяющее значение (более 50 %);

– создает институциональную основу стоимостного инжиниринга как нового вида деятельности в Беларуси.

Таблица — Сравнение методологий стоимостного инжиниринга

Подход / Методология	Фокус	Горизонт оценки	Особенности	Ограничения	Отличие авторской методологии
RICS (Великобритания) [1]	Инвестор, стоимость проекта	25–30 лет	Life cycle costing, оценка капитальных и эксплуатационных затрат	Ограничение рамками проекта	Включает все стадии ЖЦОН, акцент на объект как долгосрочное благо
ICMS [2]	Унификация затрат в международном измерении	Проект + эксплуатация	Единая классификация затрат, сравнимость	Не учитывает специфику объектов и долгосрочные последствия	Использует LOD и структурную модель объекта для детализации
ISO [3]	Управление проектами, стоимостью и рисками	Проект	Методологии risk management, cost management	Проектный горизонт	Перенос фокуса на объект недвижимости, а не только на проект
Sustainable Building Manual (США) [4]	Экологичность, эксплуатация	30 лет	Учёт энергоэффективности, эксплуатационных затрат	Краткий горизонт, смещение акцента на энергию и экосреду	Включает ремонты и ликвидацию, формирует долгосрочную экономическую модель
НОПРИЗ (Россия) [5]	Сметы, договорная база	30 лет (до капремонта)	Разделение проектирования и строительства,	Игнорируются долгосрочные эксплуатационные и	Показывает, что строительные затраты и

			сметная база	ликвидационные затраты	ремонт формируют >50 % ЗЖЦОН
Авторская методология (Беларусь) [6]	Объект недвижимости и как благо и обременение	50–100 лет (однофазный и многофазный жизненный цикл)	Учет всех стадий ЖЦОН, предельные показатели, матрицы интересов основных участников строительной деятельности	—	Новизна: отделение инвестиций и ЖЦОН, объект дороже проекта и инвестора, комплексное управление стоимостью

Сравнительный анализ показывает, что международные и российские подходы концентрируются в основном на инвестиционном проекте и ограниченном горизонте эксплуатации. Авторская методология впервые в Беларуси рассматривает объект недвижимости как долгосрочное благо и долговременное обременение, формируя новый методологический уровень стоимостного инжиниринга. Это позволяет не только точнее оценивать совокупные затраты, но и разрабатывать инструменты для оптимизации проектных решений и стратегического управления стоимостью в интересах инвесторов, государства и общества.

В мировой литературе термин cost engineering часто редуцируется до методик оценки стоимости строительства или расчёта затрат жизненного цикла зданий. Однако такое сужение искажает сущность стоимостного инжиниринга в строительстве.

В действительности это:

- комплексное управление стоимостью строительства – начиная от прединвестиционного обоснования до ликвидации объекта;
- управление ресурсами – материальными, трудовыми, финансовыми, временными, что отражает междисциплинарную природу подхода;
- управление проектами и программами – с акцентом на соблюдение сроков, качества, бюджета и снижение рисков;
- управление интересами участников – инвесторов, заказчиков, подрядчиков, государства и потребителей, с выявлением их противоречий и поиском балансов;
- управление ценностью – не только через сокращение затрат, но и через формирование функциональной, социальной и экономической ценности объекта недвижимости;
- институциональное управление – формирование нормативной базы, стандартов, профессиональных сообществ и образовательных программ.

В этом контексте методология оценки затрат жизненного цикла объекта недвижимости является лишь одним из инструментов, встроенных в более широкую систему стоимостного инжиниринга.

Стоимостной инжиниринг в строительстве формирует научно-методическую основу для стратегического управления стоимостью и эффективностью строительного комплекса. Его развитие как институциональной системы и профессиональной

деятельности специалистов становится необходимым условием конкурентоспособности строительной отрасли в условиях глобальных трансформаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. RICS. Life cycle costing. 1st edition. London : RICS Guidance, 2016. 52 p.
2. International construction measurement standards: global consistency in presenting construction costs / Intern. Construction Measurement Standards Coalition. – [S. 1.] : ICMSC, 2017. – 48 p. – URL: https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/207739421/ICMS_web_ready_July_2017_FINAL.pdf (date of access: 03.01.2025)
3. ISO 15686-5:2017. Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 5: Life-cycle costing. Geneva : International Organization for Standardization, 2017. 48 p.
4. Sustainable Building Technical Manual / Public Technology Inc., U.S. Green Building Council, U.S. Department of Energy, U.S. Environmental Protection Agency. Washington, 1996. 802 p.
5. Методика расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат : утв. решением Совета Нац. объедин. проектировщиков от 4 июня 2014 г. № 59 // Консорциум Кодекс. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200112398> (дата обращения: 09.01.2025).
6. Голубова, О. С. Теоретико-методологические основы стоимостного инжиниринга в строительстве / О. С. Голубова // Новая экономика. — 2025. — № 1 (85). — С. 164–173.